

ILG'OR TA'LIM METODLARINI TIBBIYOT SOHASIDA SAMARALI
TARZDA QO'LLASH

Boboxonov Sherzod Qo'chqor o'g'li

Absoatova Zulayho Qodir qizi

Toshkent Tibbiyot akademiyasi Termiz filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10036013>

Annotatsiya. Ushbu maqola ilg'or ta'lim metodlarini amaliyotga joriy qilishda pedagogik jarayonga innovatsion yondashuv masalalariga bag'ishlangan.

Kalit soʻzlar: kadrlar tayyorlashning sifat va samaradorligi, davlat ta'lim standartlari, zamonaviy kasbiy bilimlar.

EFFECTIVE APPLICATION OF ADVANCED EDUCATIONAL METHODS
IN THE FIELD OF MEDICINE

Abstract. This article is devoted to the issues of an innovative approach to the pedagogical process in the implementation of advanced educational methods.

Keywords: quality and effectiveness of personnel training, state education standards, modern professional knowledge.

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
МЕТОДОВ В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам инновационного подхода к педагогическому процессу при реализации передовых образовательных методов.

Ключевые слова: качество и эффективность подготовки кадров, государственные образовательные стандарты, современные профессиональные знания.

Soʻnggi yillarda mamlakatimizda kadrlar tayyorlashning sifat va samaradorligini oshirish, davlat ta'lim standartlari asosida oliy malakali mutaxassislarni tayyorlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, ta'lim jarayoniga ilg'or innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng joriy qilish, talabalarning zamonaviy kasbiy bilimlari va qobiliyatlarini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Hozirgi kunda ta'lim bozorida talabyuqori bo'lgan mutaxassisliklardan biri jadal rivojlanayotgan yadrotibbiyoti sohasi uchun yuqori kasbiy kompetensiyalarga ega yetuk kadrlar tayyorlashning dolzarbligi "O'zbekiston Respublikasining yadro energetika dasturi uchun kadrlar salohiyatini rivojlantirish

strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 16-oktabrdagi PQ-4492-son qarorida ham o'z aksini topgan.

Axborot texnologiyalari (IT) zamonaviy dunyoda hamma joyda mavjud. Sog'liqni saqlash ham bundan mustasno emas. Zamonaviy IT ishlanmalari aholiga tibbiy yordam ko'rsatishni tashkil etishning yangi usullarini ishlab chiqishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ko'pgina mamlakatlar uzoq vaqtdan beri sog'liqni saqlash sohasida yangi texnologiyalardan faol foydalanmoqda. Bemorlar va xodimlar uchuntelekonsultatsiyalar o'tkazish, turli muassasalar o'rtasida bemorlar haqida ma'lumot almashish, fiziologik ko'rsatkichlarni masofadan turib qayd etish, operatsiyalarni realvaqt rejimida kuzatish— bularning barchasi tibbiyotga axborot texnologiyalarini joriy etish orqali taqdim etilmoqda. Bu sog'liqni saqlashni axborotlashtirishni yangirivojlanish bosqichiga olib chiqadi, uning faoliyatining barcha jabhalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Tibbiyot va sog'liqni saqlash sohasidagi axborot texnologiyalari quyidagi vazifalarni hal qilishga yordam beradi:

- klinikadagi bemorlarning hisobini yuritish;
- ularning holatini masofadan kuzatib borish;
- diagnostika tekshiruvlar natijalarini ishlash va uzatish;
- belgilangan davolashning to'g'riligini nazorat qilish;
- masofaviy ta'limni o'tkazish;
- tajribasiz xodimlarga maslahat berish.

So'nggi yillarda mamlakatimizda kadrlar tayyorlashning sifat va samaradorligini oshirish, davlat ta'lim standartlari asosida oliy malakali mutaxassislarni tayyorlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, ta'lim jarayoniga ilg'or innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng joriy qilish, talabalarning zamonaviy kasbiy bilimlari va qobiliyatlarini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Hozirgi kunda ta'lim bozorida talabyuqori bo'lgan mutaxassisliklardan biri jadal rivojlanayotgan yadro-tibbiyoti sohasi uchun yuqori kasbiy kompetensiyalarga ega yetuk kadrlar tayyorlashning dolzarbligi "O'zbekiston Respublikasining yadro-energetika dasturi uchun kadrlar salohiyatini rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 16-oktabrdagi PQ-4492-son qarorida ham o'z aksini topgan.

Strategiyaning atom energiyasidan foydalanish sohasida oliy malakali kadrlarni tayyorlash maqsadlaridan biri sifatida "atom energiyasidan foydalanishning noenergetik

yo'nalishlarin irivojlantirish maqsadida yadrofizikasi, yadro tibbiyoti va boshqa sohalarda kadrlar tayyorlash" ekanligi ta'kidlab o'tilgan [1].

Shu nuqtai-nazardan ta'limning ilmiy – ijtimoiy tizimini joriy etish va ushbu tizimda o'qituvchilarning asosiy vazifalaridan biri sifatida ijtimoiy faol shaxsni tarbiyalash uchun zamin yaratish, talabalarni erkin fikrlashga, fikrlarini himoya qilishda bahs-munozaralarda faol ishtirok etishga, shu bilan bir qatorda, egallangan bilimlarni tahlil etishga o'rgatishdan iborat bo'lib, bunda o'qituvchi, ta'lim jarayonning tashkilotchisi, boshqaruvchisi erishilgan.

METODOLOGIYA

Bugungi kunda darslarning zamonaviy bo'lishini ta'minlash imkoniyatini beruvchi va ta'lim jarayonida ijobiy samara berayotganilg'or pedagogik metodlardan biri talabalarda nazariy, amaliy va ijodiy tafakkurni rivojlantirishga erishish imkoniyatini beruvchi FSMU metodi sanaladi.

FSMU metodi - mashg'ulotda o'rganilayotgan mavzuning muhokamasi jarayonida unga doir masalalar bo'yicha talabalar o'z fikrlarini bayon qilishlari, shu fikrlarni asoslovchi sabablarni ko'rsatishlari, ularni tasdiqlovchi misollarni keltirishlari va pirovardida umumlashtiruvchi xulosalar chiqarishlarini o'rgatish hamda va mashq qildirish metodidir [2, 3].

Ushbu metod talabalarni umumiy fikrlardan aniq xulosalar chiqarish, taqqoslash, qiyoslash orqali axborotni o'zlashtirish, xulosalash, shuningdek, mustaqil ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi [4]. FSMU tahlili qatnashchilarda kasbiy-nazariy bilimlarni amaliy mashqlar mavjud.

REFERENCES

1. "O'zbekiston Respublikasining yadro energetika dasturi uchun kadrlar salohiyatini rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 16-oktabrdagi PQ-4492-son qarori.
2. D.Ro'ziyeva, M.Usmonboyeva, Z.Xoliqova. Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanilishi. Metodik qo'llanma. Toshkent, 2013.–b.136.
3. O.U.Avlayev, C.N.Jo'rayeva, C.R.Mirzayeva. Ta'lim metodlari. O'quv-uslubiy qo'llanma. Toshkent: "Navro'z" nashriyoti, 2017y.–b.210.
4. Yuldashev B.S., Polvonov S. Bozorov E.X. Amaliy yadrofizikasi: Darslik/— Toshkent, "Donishmandziyosi" MChJ, 2020y.–256bet.